

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ПРЕДИКТОРЫ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ОДНОЭТАПНОМ ЛАПАРОЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ

Дворянкин Д.В.¹, Рафиков Б.Р.¹, Аскарлов П.А.²

¹Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Комбинация лапароскопической холецистэктомии и эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией с папиллосфинктеротомией и литоэкстракцией являются наиболее популярной одноэтапной операцией в лечении холецистохоледохолитиаза, самый безопасный вариант их очередности и этапности может быть ключом к успешному лечению пациентов с данной патологией. С сентября 2013 г. по октябрь 2023 г. в клинике №2 ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России по поводу ХХЛ были пролечены 136 больных, из них 61 больной получил одноэтапное комбинированное хирургическое лечение. Остальные получили двухэтапное лечение. В качестве основных показателей для исследования осложненного течения выбраны возраст, пол, давностью острого холецистита и шкалы для оценки состояния больных (шкала тяжести механической желтухи Гальперина, индекс коморбидности Чарльсона и наличие синдрома системного воспалительного ответа (ССВО)) используемые чаще всего в научной литературе и клинической практике. Статистический анализ (разработчик – ООО «Статтех», Россия) (U-критерий Манна-Уитни и Хи-квадрат Пирсона) не выявил связи между возрастом, полом, давностью острого холецистита и риском осложнений. Шкала тяжести механической желтухи Гальперина, индекс коморбидности Чарльсона и наличие ССВО статистически значимо коррелировали с осложненным течением. Шкала тяжести механической желтухи Гальперина, индекс коморбидности Чарльсона и наличие ССВО являются предикторами осложненного течения послеоперационного периода при одноэтапном лапароэндоскопическом лечении больных холецистохоледохолитиазом. Необходимы дальнейшие исследования для создания единой шкалы с учетом выявленных предикторов осложненного течения для простоты использования в клинической практике.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, механическая желтуха, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, индекс Чарльсона, ССВО, шкала Гальперина.

PREDICTORS OF COMPLICATED POSTOPERATIVE COURSE IN ONE-STAGE LAPAROENDOSCOPIC TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS

Dvoryankin D.V.¹, Rafikov B.R.¹, Askarov P.A.²

¹All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine named after A.M.Nikiforov, St. Petersburg, Russian Federation

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Republic of Uzbekistan

Resume. The combination of laparoscopic cholecystectomy and endoscopic retrograde cholangiopancreatography with papillosphincterotomy and lithoextraction is the most popular one-stage operation in the treatment of cholecystocholedocholithiasis, the safest option for their sequence and staging may be the key to successful treatment of patients with this pathology. From September 2013 to October 2023, 136 patients were treated for CHL at Clinic No. 2 of the A.M. Nikiforov All-Russian Center of Epidemiology and Radiology, Emergencies Ministry of Russia, including 61 patients who received one-stage combined surgical treatment. The rest received two-stage treatment. All complications were divided according to the Clavien-Dindo classification. After dividing patients into groups with complicated and uncomplicated postoperative periods, an analysis was performed to identify predictors of complications. Statistical analysis was performed using the StatTech v. 4.8.0 (developer – Stattech LLC, Russia). Age, gender, duration of acute cholecystitis and scales for assessing the condition of patients (Galperin scale of mechanical jaundice severity, Charlson comorbidity index and the presence of systemic inflammatory response syndrome (SIRS)) most often used in scientific literature and clinical practice were selected as the main parameters for studying the complicated course. Statistical analysis (Mann-Whitney U-test and Pearson Chi-square) did not reveal a relationship between age, gender, duration of acute cholecystitis and the risk of complications. The Galperin

scale of mechanical jaundice severity, Charlson comorbidity index and the presence of SIRS statistically significantly correlated with the complicated course.

Keywords: cholelithiasis, choledocholithiasis, mechanical jaundice, endoscopic papillosphincterotomy, Charlson index, SIRS, Halperin scale.

ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ БИР БОСҚИЧЛИ ЛАПАРЭНДОСКОПИК ДАВОЛАШДА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ДАВРНИНГ АСОРАТЛИ КЕЧИШИНИНГ ПРЕДИКТОРЛАРИ

Дворянкин Д.В.¹, Рафиков Б.Р.¹, Аскарлов П.А.²

¹А.М.Никифоров номидаги Бутунроссия шошилинич ва радиацион тиббиёт маркази,
Санкт-Петербург ш., Россия Федерацияси

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Лапароскопик холецистэктомия ва эндоскопик ретроград холангиопанкреатографиянинг папиллосфинктеротомия ва литоэкстракция билан комбинацияси холецистохоледохолитиазни даволашда энг машхур бир босқичли операция бўлиб, уларнинг кетма-кетлиги ва босқичларининг энг хавфсиз варианты ушбу патология билан оғриган беморларни муваффақиятли даволашнинг калити бўлиши мумкин. 2013-йил сентябрдан 2023-йил октябргача Россия Фавқуллодда вазиятлар вазирлигининг А.М. Никифоров номидаги ВТСЕРМ ФДБМ 2-клиникасида 136 нафар бемор СХЛ бўйича даволанган, улардан 61 нафар бемор бир босқичли комбинацияланган жарроҳлик муолажасини олган. Қолганлари икки босқичли даволаниш олди. Асоратланган кечишни ўрганиш учун асосий кўрсаткичлар сифатида беморларнинг ёши, жинси, ўтқир холециститнинг давомийлиги ва беморларнинг аҳволини баҳолаш учун шкалалар (Галперин механик сариқликнинг оғирлик даражаси шкаласи, Чарлсон коморбидлик индекси ва тизимли яллиғланиш жавоби синдромининг мавжудлиги) танланган бўлиб, улар илмий адабиётлар ва клиник амалиётда энг кўп қўлланилади. Статистик таҳлил (ишлаб чиқувчи - "Статтех" МЧЖ, Россия) (Манн-Уитни U-мезони ва Пирсон Хи-квадрати) ёш, жинс, ўтқир холециститнинг давомийлиги ва асоратлар хавфи ўртасидаги боғлиқликни аниқламади. Галперин механик сариқликнинг оғирлик шкаласи, Чарлсон коморбидлик индекси ва ССВО мавжудлиги асоратли кечиш билан статистик жиҳатдан сезиларли даражада боғлиқ эди. Галперин механик сариқликнинг оғирлик шкаласи, Чарлсон коморбидлик индекси ва ССВО мавжудлиги холецистохо- лодохолитиаз билан оғриган беморларни бир босқичли лапароскопик даволашда операциядан кейинги даврнинг асоратли кечишининг предиктори ҳисобланади. Клиник амалиётда фойдаланиш қулайлиги учун мураккаб кечишининг аниқланган предикторларини ҳисобга олган ҳолда ягона шкалани яратиш учун кейинги тадқиқотлар зарур.

Калит сўзлар: ўт-тош касаллиги, холедохолитиаз, механик сариқлик, эндоскопик папиллосфинктеротомия, Чарлсон индекси, ССВО, Галперин шкаласи.

Актуальность. Проблема как заболеваемости, так и терапии желчнокаменной болезни (ЖКБ) является актуальной по причине широкой распространенности рассматриваемой нозологии. По частоте возникновения ЖКБ находится на 2 месте, уступая лишь сердечно-сосудистым патологиям [1, 4]. Распространенность ЖКБ среди взрослого населения варьируется от 8 до 20%, достигая пика в 45-50% у женщин старше 80 лет. Между тем, осложненная желчнокаменная болезнь привлекает к себе внимание специалистов, поскольку частота развития холедохолитиаза (ХДЛ) варьирует в пределах 8–15 %, при этом отмечена тенденция к увеличению пожилых больных с данной нозологией, а в случае наличия острого холецистита риск ХДЛ достигает 35 % [2,3,5]. Комбинация лапароскопической холецистэктомии и эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией с папиллосфинктеротомией и литоэкстракцией являются наиболее популярной одноэтапной операцией в лечении холецистохоледохолитиаза, самый безопасный вариант их очередности и этапности может быть ключом к успешному лечению пациентов с данной патологией [6, 7]. Однако нет алгоритмов выбора этапности с учетом тяжести основного заболевания, сопутствующей патологии и клинических данных при поступлении, что подтверждает актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Выявление предикторов осложненного течения послеоперационного периода при одноэтапном лапароэндоскопическом лечении больных холецистохоледохолитиазом.

Материалы и методы. С сентября 2013 г. по октябрь 2023 г. в клинике №2 ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России по поводу ХХЛ были пролечены 136 больных, из них 61 больной получил одноэтапное комбинированное хирургическое лечение. Остальные получили двухэтап-

ное лечение. Все осложнения разделены по классификации Clavien-Dindo. Для определения предикторов осложненного течения периода после хирургического вмешательства больные были распределены нами в 2 группы: в 1 группу вошли пациенты со спокойным послеоперационным периодом и больные с 1 классом послеоперационных осложнений по Clavien – Dindo; во 2 группу были включены все пациенты с послеоперационными осложнениями от 2 класса. Таким образом, больных поделили на группы с неосложненным и осложненным течением послеоперационного периода. После разделения пациентов на группы с осложненным и неосложненным послеоперационным периодом, был проведен анализ для выявления предикторов осложнений. Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 4.8.0 (разработчик – ООО «Статтех», Россия).

Результаты исследования. В качестве основных показателей для исследования осложненного течения выбраны возраст, пол, давностью острого холецистита и шкалы для оценки состояния больных (шкала тяжести механической желтухи Гальперина, индекс коморбидности Чарльсона и наличие ССВО) используемые чаще всего в научной литературе и клинической практике. Статистический анализ (U-критерий Манна-Уитни и Хи-квадрат Пирсона) не выявил связи между возрастом, полом, давностью острого холецистита и риском осложнений. Шкала тяжести механической желтухи Гальперина, индекс коморбидности Чарльсона и наличие ССВО статистически значимо коррелировали с осложненным течением.

В целях оценки влияния тяжести механической желтухи по шкале Гальперина на послеоперационные осложнения был проведен сравнительный анализ с учетом баллов по шкале на вероятность осложнений. Мы обнаружили статистически значимые различия в рамках значений шкалы среди групп больных с осложненным течением послеоперационного периода и без осложнений ($p < 0,001$; U-критерий Манна – Уитни) (таб. 1).

Таблица 1

Анализ шкалы Гальперина в зависимости от наличия/отсутствия осложнений

Показатель	Категории	Шкала Гальперина			p
		Me	Q ₁ – Q ₃	n	
Наличие/ Отсутствие осложнений	неосложненное течение	2,00	2,00–3,00	98	< 0,001*
	осложненное течение	3,00	2,00–12,00	38	

*различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

Согласно полученным данным, при исследовании влияния индекса Чарльсона на наличие/отсутствие осложнений были установлены статистически значимые различия ($p < 0,001$; использованный метод – U-критерий Манна – Уитни) (таб. 2).

Таблица 2

Анализ индекса коморбидности Чарльсона в зависимости от наличия/отсутствия осложнений

Показатель	Категории	Индекс Чарльсона (баллы)			p
		Me	Q ₁ – Q ₃	n	
Наличие/ Отсутствие осложнений	неосложненное течение	3,0	1,0–5,0	98	< 0,001*
	осложненное течение	6,0	4,0–8,0	38	

*различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

При оценке вероятности возникновения осложнений после хирургического лечения в зависимости от ССВО были обнаружены статистически значимые различия ($p < 0,001$; Хи-квадрат Пирсона). Риск СИРС у пациентов из группы с осложненным течением был выше в 9,2 раза, чем та же величина у больных из группы неосложненного течения, ОШ оказалось статистически значимым (95 % ДИ = 3,885–21,787) (рис. 1).

Рисунок 1 – Анализ наличия/отсутствия осложнений в зависимости от наличия ССВО

Выводы. Шкала тяжести механической желтухи Гальперина, индекс коморбидности Чарльсона и наличие ССВО являются предикторами осложненного течения послеоперационного периода при одноэтапном лапароскопическом лечении больных холецистохоледохолитиазом.

Необходимы дальнейшие исследования для создания единой шкалы с учетом выявленных предикторов осложненного течения для простоты использования в клинической практике.

Список литературы:

1. Мерсаидова К.И., Прудков М.И., Нишневич Е.В., Багин В.А., Тарасов Е.Е., Исакова Е.В. Лапароскопические вмешательства при холецистохоледохолитиазе (техника Rendezvous). Хирургия. Журн. им Н.И. Пирогова, 2019; 7: 36-41
2. Шабунин А.В. Оптимизация лечебно-диагностической тактики у больных с холедохолитиазом / А. В. Шабунин, В. В. Бедин, М. М. Тавобилов, А. А. Карпов, П. А. Дроздов, И. Ю. Коржева // Московский хирургический журнал. - 2018. - №3. - С. 24.
3. Paik K. H. Clinical Impact of Preoperative Relief of Jaundice Following Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography on Determining Optimal Timing of Laparoscopic Cholecystectomy in Patients with Cholangitis / K.H. Paik, Y.S. Lee, W. S. Park, Y. C. Shin, W. H. Paik // J Clin Med. - 2021. - №10 (19). – P. 4297
4. Riojas-Garza A, Morales-Morales CA, Leyva-Alvizo A, Rodríguez AH. Laparoscopic Common Bile Duct Exploration Using a Disposable Bronchoscope. Indian J Surg. 2022 Dec 15:1-4. doi: 10.1007/s12262-022-03642-7. Epub ahead of print. PMID: 36536666; PMCID: PMC9750835.
5. Seese L., Sultan I., Gleason T.G., et al. The impact of major postoperative complications on long-term survival after cardiac surgery. Ann Thorac Surg. 2020; 110(1): 128–35. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2019.09.100
6. Tunruttanakul S, Verasmith K, Patumanond J, Mingmalairak C. Development of a Predictive Model for Common Bile Duct Stones in Patients With Clinical Suspicion of Choledocholithiasis: A Cohort Study. Gastroenterology Res. 2022 Oct;15(5):240-252. doi: 10.14740/gr1560. Epub 2022 Oct 19. PMID: 36407811; PMCID: PMC9635785.
7. Vakayil V. Single-stage management of choledocholithiasis: intraoperative ERCP versus laparoscopic common bile duct exploration / V. Vakayil, S. T. Klinker, M. L. Sulciner, R. Mallick, G. Trikudanathan, S. K. Amateau, H. T. Davido, M. Freeman, J. V. Harmon // Surg Endosc. - 2020. - №34 (10). – P. 4616 - 4625.

Для цитирования: Дворянкин Д.В., Рафиков Б.Р., Аскарлов П.А. Предикторы осложненного течения послеоперационного периода при одноэтапном лапароскопическом лечении больных холецистохоледохолитиазом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 718–721. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17231166>